

**MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI IJROIYA ORGANI VA
VAKILLIK ORGANLARINING STRUKTURASI VA ULAR
FAOLIYATINING TASHKILY ASOSLARI**

Perniyazova Ismigul Niyazmurat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Perniyazovai@gmail.com

Annotatsiya: tezisda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini tashkil etish, takomillashtirish borasida amalga oshirilgan islohotlar haqida fikrlar bayon qilingan. Jumladan, mahalliy davlat hokimiyati boshqaruvida ijroiya organi va vakillik organi vakolatlari , shuningdek yangilangan Konstitutsiyada boshqaruvning ushbu sohasida belgilangan normalar va ulardan ko'zlangan maqsadlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mahalliy davlat hokimiyati organlari, Konstitutsiya, qonunlar, ijroiya organi, vakillik organi, vakolatlar, vazifalar.

Аннотация: в диссертации описываются реформы, реализованные в организации и совершенствовании деятельности органов местного самоуправления. В частности, анализируются полномочия исполнительного органа и представительного органа в управлении местной государственной власти, а также нормы, установленные в этой сфере управления в обновленной Конституции, и поставленные ими цели.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, Конституция, законы, орган исполнительной власти, представительный орган, полномочия, задачи.

Abstract: the thesis describes the reforms implemented in the organization and improvement of the activities of local state authorities. In particular, the powers of the executive body and the representative body in the management of the local state power, as well as the norms set in this area of management in the updated Constitution and the goals set by them were analyzed.

Key words: local state authorities, Constitution, laws, executive body, representative body, powers, tasks.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan vaqtdan boshlab o'z davlat organlarini hamda huquq tizmini qayta tashkil etish huquqiga to'la darajada ega bo'ldi. Yangi mustaqil davlat maqomida shakllangan davlat organlarining vazifalarini, vakolat doiralarini belgilash yuzasidan zarur chora –tadbirlar amalga oshirildi.

Mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat barpo etish vazifalaridan eng muhimi sifatida «O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati idoralarini qayta tashkil etish to'g'risida» gi 1992-yil 4-yanvardagi Qonuni qabul qabul qilindi. Mazkur qonunda qayd etilishicha, iqtisodiyotni bozor munosabatlariga o'tkazish jarayonida ijroiya hokimiyatni mustahkamlash zaruriyati munosabati bilan, O'zbekiston Respublikasining viloyatlari, tumanlari va shaharlarda vakillik hokimiyatiga hamda ijroiya – boshqaruv hokimiyatiga boshchilik qiladigan hokimlar lavozimini ta'sis etish zarur deb topildi.

Viloyatlarning hokimlari Respublika Prezidentining joylardagi rasmiy vakillari hisoblanadi hamda tegishli viloyat xalq deputatlari Kengashlariga hisob beradilar. Ular O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi hamda xalq deputatlari tegishli viloyat kengashlari tomonidan tasdiqlanadi. Tumanlar va shaharlarning hokimlari esa tegishli viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Shaharlardagi tumanlarning hokimlari tegishli shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda xalq deputatlari shahar kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Tumanlarga bo'ysungan shaharlarning hokimlarini tuman hokimi tayinlaydi va vazifasidan ozod qiladi hamda xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Shuningdek, 1993-yil 2-sentabrda «O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida»gi Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun IV bobi mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari strukturasi va ular faoliyatining tashkiliy asoslari haqida

bo'lib, unga ko'ra xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq viloyat, tuman, shahar aholisi tomonidan saylanadigan xalq deputatlaridan iborat bo'ladi. Mazkur qonun mahalliy hokimiyat organlari to'g'risidagi Konstitutsiyaviy normalarni aniqlashtirdi va ularni hayotda qo'llash uchun aniq huquqiy normalar bilan mustahkamladi.

Hokimlarning asosiy vazifasi Konstitutsiya, qonunlar, Oliy Majlisning boshqa hujjatlari, Prezident va Vazirlar Mahkamasining hujjatlari, yuqori turuvchi organlar va tegishli xalq deputatlari Kengashlarining qarorlari ijrosini tashkil etishdir.

Shuningdek, hokimlar jamoat tartibiga rioya etilishi va jinoyatchilikka qarshi kurash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquqlarini himoya qilish vasalomatligini muhofaza qilish chora-tadbirlarini ko'radilar, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa favqulodda hollarda tegishli ishlarni tashkil etadilar. Agar quyi turuvchi hokimlarning qarorlari Konstitutsiya, qonunlar va boshqa yuqori tashkilotlar qarorlariga zid bo'lsa, ularni bekor qiladilar; rahbarlari tegishli xalq deputatlari Kengashlari tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan ijroiya hokimiyati bo'linmalarining ishini nazorat qiladilar; xalq deputatlari Kengashi va hokim qabul qilgan va chiqargan hujjatlarni bajarganliklari uchun mansabdor shaxslarni intizomiy javobgarlikka tortish to'g'risida taqdimnoma kiritadilar; davlat mukofotlari bilan taqdimlashga doir iltimosnomalarni qarab chiqadilar va ular yuzasidan takliflar kiritadilar, respublika va xorijda viloyat, tuman hamda shaharning rasmiy vakili sifatida ish ko'radilar; aholini qabul qilishni tashkil etadilar, fuqarolarning taklif va shikoyatlarini ko'rib chiqadilar va o'z vakolatiga berilgan boshqa masalalarni hal etadilar¹.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish borasida bugungi kunda sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga murojaatnomalarida «So'nggi 4 yilda barcha sohalarda keng ko'lamli o'zgarishlarni

¹ «O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida»gi Qonuni 1993-yil 2-sentabr.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

amalga oshirish bo'yicha 150 ta qonun, 2 mingga yaqin farmon va qarorlar qabul qilindi.... Amaldagi nazorat tizimi esa ko'proq formal tusga ega bo'lib, ijroni tashkil etishdagi muammolarni aniqlash va hal qilishga yo'naltirilmayapti. Shuning uchun kelgusi yilda bu borada yangi ish tizimi joriy etiladi» deb ta'kidlangan.

O'zbekiston Respublikasi 2023-yil 1-maydan kuchga kirgan yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi Konstitutsiyaning 122-moddasiga ko'ra Xalq deputatlari Kengashlarining vakolatlari quyidagilardan iborat:

- 1) Tegishli mahalliy byudjetlarni ko'rib chiqish va qabul qilish, ularning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;
- 2) Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarini tasdiqlash;
- 3) Hokimni lavozimga tasdiqlash, uning faoliyati to'g'risidagi hisobotlarni eshitish
- 4) Ushbu Konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashining asosiy ish shakli sessiyadir Xalq deputatlari Kengashi sessiyalarini chaqirish va o'tkazish, sessiya muhokamasiga masalalar kiritish va ularni qarab chiqish, xalq deputatlari Kengashi organlarini tashkil etish va saylash, ularning faoliyatiga doir hisobotlarni tinglash, deputatlar so'rovlarini, qaror loyihalarini qarab chiqish, ovoz berish, qarorlarni e'lon qilish, sessiyaga taklif etiladigan shaxslar sonini aniqlash tartibi, shuningdek deputatlarning mas'uliyati va sessiya ishini tashkil etishga doir boshqa masalalar xalq deputatlari Kengashining Ish tartibiga muvofiq belgilanadi.

Sessiya muhokamasiga kiritiladigan masalalarni dastlabki tarzda qarab chiqish va tayyorlash, xalq deputatlari Kengashi qarorlarini va O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarini ro'yobga chiqarish uchun ko'maklashish, vakolatlari doirasida nazorat o'rnatish maqsadida xalq deputatlari Kengashi o'z vakolati muddatiga doimiy va muvaqqat komissiyalar tuzadi. Komissiyalar to'g'risidagi Nizom tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi faoliyatiga tashkiliy, texnikaviy va boshqa jihatlardan xizmat ko'rsatish tegishli xalq deputatlari Kengashi kotibiyati tomonidan ta'minlanadi.

Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyati yuridik shaxs bo'lib, uning faoliyati tegishli mahalliy budjet hisobidan moliyalashtiriladi. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyatining tuzilmasi, nizomi, shtatlari, uning xodimlari mehnatiga haq to'lash miqdori va moddiy-texnika ta'minoti, shuningdek ularni saqlash xarajatlari tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyati xodimlarining mehnatga oid munosabatlari xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining vakolatlari muddatiga bog'liq bo'lmaydi, kotibiyat mudiri bundan mustasno. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyatining mudiri tegishli xalq deputatlari Kengashi deputatlari orasidan uning vakolati muddatiga tayinlanadi.

Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyati O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi va o'z nomi tushirilgan muhriga hamda blankalariga ega bo'ladi. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi kotibiyatining namunaviy tuzilmasi va namunaviy nizomi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Konstitutsiyasning 120-moddasida «Xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq saylanadigan rais boshchilik qiladi. Viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o'zida xalq deputatlari Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emas. Xalq deputatlari Kengashlarining vakolat muddati besh yil. Ayni bir shaxs surunkasiga ikki muddatdan ortiq ayni bir viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari Kengashining raisi etib saylanishi mumkin emas. Xalq deputatlari Kengashlari deputatlari saylovi va xalq deputatlari Kengashlarining faoliyatini tashkil etish tartibi qonun bilan belgilanadi. Yangidan tashkil etilgan ma'muriy- hududiy birliklarda xalq deputatlari Kengashlariga navbatdagi umumiy saylovlarga qadar qolgan davrdan oshmaydigan muddatda

o'tkaziladi² » deb belgilandi. Mazkur kiritilgan o'zgarish orqali hokimning vakillik organing boshchilik qilish maqomi tugatildi. Xalq deputatlari Kengashlari faoliyatiga hokimning aralashmasligi , bir shaxsning qo'lida ijroiya va vakillik organiga rahbarlikni amalga oshirishdek demokratik prinsplarga mos kelmaydigan vakolati tugatilishi Konstitutsiya orqali belgilab qo'yilishi ushbu sohadagi oqsoqliklarni, kamchiliklarni barataraf qilishga qaratilgan chora-tadbirlardan eng muhimi bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 1-may

2.O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy hokimiyat idoralarini qayta tashkil etish to'g'risida»gi Qonuni. T; 1992y 4-yanvar.

3.O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati organlari to'g'risida"gi Qonuni T; 1993y 2-sentabr

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga murojaatnomasi.

<https://president.uz/uz/lists/view/4057>

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 1-may